

**MARKAZIY VA HUDUDIY TELEKANALLARDA YANGILIKLAR
DASTURLARINING QIYOSIY TAHLILI (“O‘ZBEKISTON 24” VA VILOYAT
TELEKANALLARI MISOLIDA)**

Alimjanova Iroda Qosimjon qizi

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti
“Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar”
kafedrasi stajor-o‘qituvchisi
alimjanovairoda168@gmail.com
+998970029463

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21192095>

Annotatsiya. Ushbu tezisda “O‘zbekiston 24” telekanali va viloyat telekanallarida efirga uzatiladigan yangiliklar dasturlarining mazmuniy, janriy, auditoriyaviy va uslubiy xususiyatlari qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqotda markaziy va hududiy telekanallar yangiliklarining umumiy vazifasi aholiga tezkor, ishonchli va ijtimoiy ahamiyatga ega axborot yetkazishdan iborat ekani, biroq ularning axborot tanlash mezonlari, mavzu ko‘lami, materialni taqdim etish uslubi va mahalliy auditoriyaga yaqinlik darajasida sezilarli farqlar mavjudligi asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: “O‘zbekiston 24”, viloyat telekanallari, yangiliklar dasturi, hududiy jurnalistika, axborot siyosati, telejurnalistika, mahalliy axborot.

Аннотация. В тезисе проводится сравнительный анализ содержательных, жанровых, аудиторных и стилистических особенностей новостных программ телеканала «O‘zbekiston 24» и областных телеканалов. Обосновано, что их общая функция состоит в оперативном, достоверном и общественно значимом информировании населения, однако между ними существуют различия в масштабе информационной повестки, критериях отбора новостей, способах подачи материала и степени близости к локальной аудитории.

Ключевые слова: «O‘zbekiston 24», областные телеканалы, новостная программа, региональная журналистика, информационная политика, тележурналистика, местная информация.

Annotation. This thesis presents a comparative analysis of the content, genre, audience-oriented and stylistic features of news programs broadcast by the O‘zbekiston 24 TV channel and regional television channels. It argues that both types of news programs share the common function of providing timely, reliable and socially significant information to the public, while differing in the scale of agenda-setting, news selection criteria, presentation style and proximity to local audiences.

Keywords: O‘zbekiston 24, regional TV channels, news program, regional journalism, information policy, television journalism, local information.

Zamonaviy telejurnalistikada yangiliklar dasturlari jamiyat hayotidagi muhim voqea-hodisalarni tezkor yoritish, davlat va jamoatchilik o‘rtasida axborot almashinuvini ta‘minlash hamda fuqarolarning ijtimoiy-siyosiy jarayonlardan xabardorligini oshirishda muhim o‘rin tutadi. O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi tizimida respublika miqyosidagi telekanallar bilan bir qatorda hududiy telekanallar ham faoliyat yuritadi; MTRK rasmiy sahifasida telekanallar va hududiy telekanallar alohida tizim sifatida ko‘rsatilgan.¹

Bu holat mamlakat axborot makonida markaziy va mahalliy darajadagi yangiliklar tizimining o‘zaro bog‘liq holda faoliyat yuritishini ko‘rsatadi. Markaziy telekanallar umumrespublika miqyosidagi voqealarni yoritishga yo‘naltirilsa, viloyat telekanallari muayyan hudud aholisi uchun bevosita ahamiyatga ega bo‘lgan ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va ma‘muriy jarayonlarni aks ettiradi. Shu bois “O‘zbekiston 24” va viloyat telekanallari yangiliklar dasturlarini qiyosiy o‘rganish O‘zbekistonda televideniye yangiliklari tizimining mazmuniy va uslubiy xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi.

Asosiy qism

“O‘zbekiston 24” va viloyat telekanallari yangiliklar dasturlarining birinchi o‘xshash jihati ularning axborot berish funksiyasidir. Har ikkala turdagi telekanal yangiliklar orqali auditoriyani mamlakat va hudud hayotidagi muhim voqealar bilan tanishtiradi. O‘zbekiston Respublikasining “Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida”gi qonunida OAV axborotni elektron shaklda, jumladan tele- va videodasturlar orqali davriy tarqatishi belgilangan hamda OAV o‘zi taqdim etadigan axborotning ishonchligi uchun javobgar ekani qayd etilgan.²

Ikkinchi o‘xshash jihat rasmiy axborot manbalariga tayanish bilan bog‘liq. Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi haqidagi qonunchilikda davlat organlari faoliyati to‘g‘risidagi axborotdan foydalanish, uni izlash, olish va tarqatish erkinligi muhim prinsip sifatida belgilangan.³ Shu

1 O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi rasmiy sayti. “Telekanallar” va “Hududiy telekanallar” bo‘limlari. URL: <https://mtrk.uz/organization/tvs/>; <https://mtrk.uz/organization/territorials/> (murojaat sanasi: 04.07.2026).

2 O‘zbekiston Respublikasining “Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida”gi Qonuni. Digital.gov.uz hujjat sahifasi. URL: <https://www.digital.gov.uz/oz/advice/713/document/3190> (murojaat sanasi: 04.07.2026).

3 O‘zbekiston Respublikasining “Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi to‘g‘risida”gi Qonuni. Digital.gov.uz hujjat sahifasi. URL: <https://www.digital.gov.uz/oz/advice/713/document/3216> (murojaat sanasi: 04.07.2026).

sababli “O‘zbekiston 24” ham, viloyat telekanallari ham davlat organlari, axborot xizmatlari, rasmiy tadbirlar, press-relizlar va voqea joylaridan tayyorlangan reportajlardan foydalanadi.

Jurnalistlik amaliyotida axborotni tanlash, tahlil qilish va taqdim etish jarayoni kasbiy mas’uliyat bilan bog‘liq. Jurnalistning axborotni to‘plash, tahlil qilish, tahrir qilish, tayyorlash va tarqatish huquqi qonunchilikda belgilangan bo‘lib, bu yangiliklar dasturlarining professional asosini tashkil etadi.⁴

Farqli jihatlar esa avvalo axborot ko‘lami va auditoriya darajasida namoyon bo‘ladi. “O‘zbekiston 24” umumrespublika auditoriyasiga mo‘ljallangani sababli uning yangiliklarida davlat siyosati, xalqaro hamkorlik, respublika miqyosidagi islohotlar, qonunchilikdagi o‘zgarishlar hamda yirik ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar ustuvorlik qiladi. Viloyat telekanallarida esa yangilikning qiymati ko‘proq hududiy yaqinlik bilan belgilanadi: mahalla, tuman, shahar yoki viloyatda yuz bergan voqea mahalliy auditoriya uchun bevosita ahamiyat kasb etadi.

Yoritish uslubi ham markaziy va hududiy telekanallar o‘rtasidagi muhim tafovutlardan biridir. Markaziy telekanal yangiliklarida rasmiy, umumlashtirilgan va tahliliy ohang kuchliroq bo‘ladi. Viloyat telekanallarida esa mahalliy hayotga yaqin, voqea joyidan tayyorlangan, oddiy fuqarolar fikriga tayanadigan reportajlar ko‘proq uchraydi. Bunday yondashuv hududiy telejurnalistikaning asosiy ustunligi bo‘lgan auditoriyaga yaqinlikni ta’minlaydi.

Mavzu tanlash mezonlari ham turlicha shakllanadi. “O‘zbekiston 24” axborot kun tartibini mamlakat miqyosidagi dolzarb voqealar asosida belgilasa, viloyat telekanallari hududiy muammolar, mahalliy tashabbuslar, viloyat va tuman hokimliklari faoliyati, fermer xo‘jaliklari, korxonalar, ta’lim muassasalari, sog‘liqni saqlash obyektlari va madaniy tadbirlarni kengroq yoritadi. Shu jihatdan viloyat telekanallari nafaqat axborot yetkazuvchi, balki hududiy ijtimoiy muhitni aks ettiruvchi media maydon sifatida ham ahamiyatlidir.

Vizual materiallar va reportaj qurilishida ham farqlar kuzatiladi. Markaziy yangiliklarda ko‘pincha protokol tadbirlari, rasmiy uchrashuvlar, intervyular va umumiy statistik ma’lumotlar asosiy o‘rin tutadi. Hududiy yangiliklarda esa joy tasviri, mahalliy qahramon, voqea ishtirokchilari va muammoning bevosita oqibatlarini ko‘proq ko‘rsatiladi. Bu esa viloyat telekanallarining yangiliklarini tomoshabin uchun hissiy va amaliy jihatdan yaqinroq qiladi.

4 O‘zbekiston Respublikasining “Jurnalistlik faoliyatini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonuni. Digital.gov.uz hujjat sahifasi. URL: <https://www.digital.gov.uz/oz/advice/713/document/3205> (murojaat sanasi: 04.07.2026).

Shuningdek, MTRK tizimining barcha hududlarga uzluksiz efir xizmatini taqdim etishi markaziy va hududiy telekanallar o'rtasidagi axborot almashinuvi imkoniyatlarini kengaytiradi.⁵ Bu jarayonda markaziy telekanal respublika darajasidagi umumiy axborot manzarasini shakllantirsa, hududiy telekanallar mahalliy voqealarni aniq ijtimoiy kontekstda yoritadi.

Xulosa

“O‘zbekiston 24” va viloyat telekanallari yangiliklar dasturlari yagona axborot tizimining ikki muhim bo‘g‘ini hisoblanadi. Ularning o‘xshash jihati aholiga ishonchli, tezkor va ijtimoiy ahamiyatga ega axborot yetkazishida namoyon bo‘ladi. Farqli jihati esa axborot ko‘lami, auditoriya ehtiyoji, mavzu tanlash mezonlari, yoritish uslubi va reportaj qurilishida ko‘zga tashlanadi.

“O‘zbekiston 24” mamlakat miqyosidagi umumiy axborot manzarasini shakllantirsa, viloyat telekanallari hududiy hayotning real muammolari va kundalik jarayonlarini yoritadi. Shu sababli telejurnalistikada markaziy va mahalliy yangiliklar o‘rtasidagi muvozanatni saqlash, hududiy telekanallarda tahliliy yondashuvni kuchaytirish va oddiy fuqarolar ovozi yanada kengroq aks ettirish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida”gi Qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Jurnalistlik faoliyatini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonuni.
3. O‘zbekiston Respublikasining “Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi to‘g‘risida”gi Qonuni.
4. O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi rasmiy sayti. URL: <https://mtrk.uz/> (murojaat sanasi: 04.07.2026).
5. O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi. “Telekanallar” bo‘limi. URL: <https://mtrk.uz/organization/tvs/> (murojaat sanasi: 04.07.2026).
6. O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi. “Hududiy telekanallar” bo‘limi. URL: <https://mtrk.uz/organization/territorials/> (murojaat sanasi: 04.07.2026).

⁵ O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi rasmiy sayti. “O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi haqida” bo‘limi. URL: <https://mtrk.uz/> (murojaat sanasi: 04.07.2026).